

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka

wydanie specjalne

Warszawa

Editorial Team

Editor-in-chief: *Gontarenko N.*

EDITORIAL COLLEGE:

W. Okulicz-Kozaryn, *dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland;*

L. Nechaeva, *PhD, PNPUI Institute K.D. Ushinskogo, Ukraine.*

K. Fedorova, *PhD in Political Science, International political scientist, Ukraine.*

Aryslanbaeva Zoya, *Ph.D. in Uzbek State Institute of Arts and Culture Associate Professor of "Social Sciences and Humanities."*

Karimov Ismoil, *Kokand State Pedagogical Institute*

Nishanova Ozoda, *National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Isamova Pakiza Shamsiyevna, *candidate of pedagogical sciences, associate professor of Uzbek State World Languages University, Republic of Uzbekistan, Tashkent city.*

(wydanie specjalne) Volume-2, № 5 October 2022

ARCHIVING

Sciendoc archives the contents of this journal in ejournals.id - digital long-term preservation service of scholarly books, journals and collections.

PLAGIARISM POLICY

The editorial board is participating in a growing community of [Similarity Check System's](#) users in order to ensure that the content published is original and trustworthy. Similarity Check is a medium that allows for comprehensive manuscripts screening, aimed to eliminate plagiarism and provide a high standard and quality peer-review process.

About the Journal

Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (HP) publishes outstanding educational research from a wide range of conceptual, theoretical, and empirical traditions. Diverse perspectives, critiques, and theories related to pedagogy – broadly conceptualized as intentional and political teaching and learning across many spaces, disciplines, and discourses – are welcome, from authors seeking a critical, international audience for their work. All manuscripts of sufficient complexity and rigor will be given full review. In particular, HP seeks to publish scholarship that is critical of oppressive systems and the ways in which traditional and/or “commonsensical” pedagogical practices function to reproduce oppressive conditions and outcomes. Scholarship focused on macro, micro and meso level educational phenomena are welcome. JoP encourages authors to analyse and create alternative spaces within which such phenomena impact on and influence pedagogical practice in many different ways, from classrooms to forms of public pedagogy, and the myriad spaces in between. Manuscripts should be written for a broad, diverse, international audience of either researchers and/or practitioners. Accepted manuscripts will be available free to the public through HPs open-access policies, as well as we planed to index our journal in Elsevier's Scopus indexing service, ERIC, and others.

HP publishes two issues per year, including Themed Issues. To propose a Special Themed Issue, please contact the Lead Editor Dr. Gontarenko N (info@ejournals.id). All submissions deemed of sufficient quality by the Executive Editors are reviewed using a double-blind peer-review process. Scholars interested in serving as reviewers are encouraged to contact the Executive Editors with a list of areas in which they are qualified to review manuscripts.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ ТРЕНЕРОВ К РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ГРУППЫ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Ибрахимов Санжар Урунбаевич

PhD, докторант

Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук
имени Т.Н.Кары-Ниязи, город Ташкент, Узбекистан,
sanjar.ibraximov@mail.ru

Аннотация: В данной статье на основе акмеологического подхода представлены особенности процесса подготовки будущих спортивных тренеров к разрешению конфликтов между членами команды и развитию их профессиональных навыков.

Ключевые слова: спортивная деятельность, психологические особенности, акмеологический подход, педагогические конфликты, профессиональная педагогика, профессиональное мастерство, мотивация, понятие конфликта.

Особенности организации процесса подготовки будущих спортивных тренеров к разрешению конфликтов между членами группы на основе акмеологического подхода, в ходе наших наблюдений показывают, что у большинства молодых спортивных тренеров сформированы организаторско-коммуникативные компетенции, причем этот профессиональный навык находится на относительно низком уровне. Это, в свою очередь, показывает необходимость организации процесса подготовки спортивных тренеров на основе акмеологического подхода и оснащения их гностическими, то есть базовыми профессиональными знаниями, позволяющими сформировать у них высокий уровень профессиональных навыков. Потому что сегодня требуется системное развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной организации деятельности спортивных занятий. Формирование качеств активности и мобилизации в процессе работы с группой спортсменов является одной из основных задач педагогического воспитательного процесса. Потому что спортивные тренеры должны своевременно выявлять конфликты, возникающие между спортсменами, и проявлять активность в их преодолении. Для этого профессорско-преподавательский состав должен уделять особое внимание выбору учебных материалов, необходимых для формирования у студентов этих компетенций. При выборе учебного материала обращают внимание на его структуру и разнообразие по содержанию. Обращается внимание на то, чтобы подобранные учебные материалы соответствовали цели обучения и позволяли достичь конечного результата.

Проектная компетенция, основанная на базовых знаниях, формируемая у будущих спортивных тренеров, служит основой для компетенции планирования

и организации занятий целенаправленным образом, способствует достижению учащимися вершины профессионального мастерства. С.И. Кудинов [1] отмечал, что в формировании профессиональных компетенций учителей физической культуры и тренеров по спорту в связи с уровнем педагогического мастерства основное место занимают базовые профессиональные знания и умения.

Потому что базовые профессиональные знания служат основой для формирования педагогического мастерства. Формирование у будущих спортивных специалистов базовых профессиональных знаний позволяет им достичь высокого уровня педагогического мастерства. А тот факт, что в них сформирован только профессиональный коммуникативный компонент, свидетельствует об относительно низком уровне профессиональной компетентности специалиста. Большинство специалистов подчеркивают, что организованность играет ведущую роль в профессиональной деятельности учителей физической культуры и спортивных тренеров. Большинство специалистов, в том числе Н.В.Кузьмина[2], Т.Г.Григорьева[3], Л.П.Матвеев[4], Б.Б.Мамуров[5], показали, что организованность занимает ведущее место в деятельности учителей физической культуры и спортивных тренеров.

Деятельность спортивных тренеров имеет ряд специфических особенностей. Эти особенности варьируются в зависимости от индивидуальности участников спортивного кружка. В частности, проектная деятельность учителя физической культуры и спортивного тренера является перспективной деятельностью и охватывает годовую программу и план тренировок. Тренер разрабатывает каждую тренировку индивидуально. Соответственно, в процессе высшего педагогического образования предполагается уделять особое внимание развитию проектной деятельности будущих спортивных тренеров на основе акмеологического подхода.

Основное содержание базовой профессиональной деятельности направлено на овладение методикой ориентации на эффективную организацию занятий с членами кружка спортсменов. В процессе формирования данной деятельности студентам систематически предоставляются базовые профессиональные знания и навыки. С этой целью учащиеся знакомятся с опытом продвинутых спортивных тренеров, научно-педагогическими ресурсами по теме. Предполагается добиться того, чтобы личная профессиональная деятельность спортивного тренера стала образцом для подражания для членов группы спортсменов, которых он тренирует.

К составляющим профессиональной компетентности учителя физической культуры и спортивного тренера относятся:

1. Ознакомление спортсменов с видами движений, развитие физических двигательных качеств, учитывающих возможности спортсменов в каждой группе, а также оценка этих качеств с использованием передового опыта;

2. Обеспечение адаптации спортсменов к неблагоприятной внешней среде, знание и применение методов укрепления здоровья спортсменов, осуществление врачебного контроля, умение оказывать первичную медико-санитарную помощь;

3. Формирование у членов группы потребности в регулярных занятиях спортом;
4. Формирование у спортсменов моральных, интеллектуальных, эстетических качеств самоотверженности, трудолюбия;
5. Формировать у членов группы навыки соблюдения правил здорового образа жизни.

Важное значение имеет воспитательная деятельность будущих спортивных тренеров с членами группы, которая имеет особое значение для преодоления или предотвращения различных противоречий, конфликтов, давления, которые могут возникнуть.

Особое значение имеет и проектная деятельность тренеров. В рамках данной деятельности проявляется творческий потенциал будущих спортивных тренеров. Именно поэтому в учебные и рабочие программы особое внимание уделяется включению учебных тем, которые служат реализации проектной деятельности. При этом основное внимание уделяется подготовке будущих тренеров к проектированию тренировок, направленных на развитие деятельности членов спортивного кружка в зависимости от того, каким видом физической активности они занимаются, и времен года. В качестве альтернативы предполагается, что будущие спортивные тренеры также овладеют навыками проектирования тренировок, направленных на групповые и индивидуальные занятия со спортсменами.

Особое внимание будущие спортивные тренеры должны уделять проектированию процесса участия спортсменов в тренировках. Проектирование спортивных сборов и других спортивных мероприятий, проводимых для участия в соревнованиях, также требует от будущих тренеров глубокого овладения профессиональными знаниями. Овладение компетенцией проектирования занятий, осуществляемых в кружках спортивных школ, требует от студентов овладения отдельными профессиональными знаниями.

Особое профессионально-педагогическое значение имеет и формирование у будущих спортивных тренеров контрольно-оценочной компетентности. Данные компетенции формируются с опорой на действующие спортивные нормативы. При этом важно научить будущих спортивных тренеров учитывать индивидуально-психологические особенности, медицинские показания членов кружка.

Преподавательская деятельность тренеров также имеет свои особенности. Их деятельность в большинстве случаев связана с индивидуальным обучением спортсменов. Они используют методы, необходимые для достижения намеченной цели, занимаясь один на один со спортсменом в процессе занятий конкретным видом спорта. Содержание и методы педагогической деятельности должны быть усовершенствованы на основе акмеологического подхода в связи с данной деятельностью тренера.

Воспитательная деятельность спортивных тренеров носит сложный, комплексный характер. Их воспитательная деятельность служит реализации

воспитательных целей спортивного характера. Воспитательные цели приобретают индивидуальный характер в связи с видом спорта. Формирование личностных качеств участников занятий в различных сферах спорта связано с воспитательной деятельностью тренера, который должен применять методы осуществления воспитательной деятельности с учетом взглядов, точек зрения членов группы, особенностей личности спортсменов. Для этого характер спортсменов должны быть изучен тренером. Наиболее распространенным среди спортсменов является нездоровая конкурентная среда, в которой некоторые спортсмены пытаются достичь поставленной цели различными непредвзятыми способами. В результате возникают различные конфликты, противоречия, нездоровые межличностные отношения. Будущие тренеры должны четко представлять себе такие вероятные ситуации и осваивать методики их профилактики.

Немаловажное значение имеет и личная спортивная деятельность тренера. Это важная составляющая профессиональной деятельности, связанная с подготовкой юных спортсменов. Это важно для того, чтобы тренеры понимали тонкости движений юных спортсменов. Эти действия служат для обеспечения успеха спортсменов в конкретном виде спорта. Особое место в подготовке будущих спортсменов занимает гностическая, то есть базовая профессиональная деятельность спортивного тренера.

Профессиональная компетентность будущих тренеров по определенному виду спорта включает в себя следующие составляющие:

1. Обладать навыками постановки цели спортивных соревнований, уметь определять, использовать методы и приемы, применяемые при подготовке к спортивным соревнованиям с учетом возрастных особенностей спортсменов-школьников и студентов, знать методы и приемы, применяемые индивидуально для каждого спортсмена;

2. Уметь ориентировать спортсменов-школьников и студентов на глубокое усвоение содержания занятий;

3. Знание технологий медико-биологического, психолого-педагогического контроля спортсменов;

4. Соблюдение спортсменами правил техники безопасности в процессе тренировок;

5. Приобретение навыков работы тренером и судьей в процессе подготовительных занятий;

6. Уметь формировать устойчивый интерес к занятиям у спортсменов-школьников и студентов;

7. Осуществлять профессионально-ориентированную работу по формированию, систематическому развитию коллектива спортсменов с учетом специфики вида спорта, а также способствовать усвоению опыта межличностного позитивного отношения между членами коллектива, обучать активному участию в спортивной деятельности;

8. Уметь помогать спортсменам улучшать свое физическое состояние, систематически развивать свои профессиональные знания, умения и навыки;

9. Формирование среды бесконфликтного общения между членами команды спортсменов.

Физическая культура и спорт являются для будущих тренеров средством становления личности и приобретения навыков жизнедеятельности. Физическая культура и спорт являются составной частью жизнедеятельности и воспитательной деятельности будущих тренеров. Занятия спортом дают возможность совершенствовать эту деятельность. Это ускорит становление будущих спортивных тренеров как личностей. В этом процессе необходимо четко понимать различия между понятиями "развитие" и "факторы развития". В основе концепции развития лежат количественные и качественные изменения, происходящие в организме человека, сложные изменения, происходящие в организме как целостной системе, а также взаимосвязи между всеми элементами. Под факторами развития понимается совокупность специфических аспектов личности, конкретный вид социальной деятельности и присущий ему учебно-воспитательный процесс.

Факторы развития препятствуют или создают возможности для развития человека, а также могут ускорять или замедлять его. С этой точки зрения можно охарактеризовать содержание, а также структуру обеспечения зрелости физической деятельности. Важным этапом анализа спортивной деятельности является определение данного процесса. Таким образом определяется конкретное содержание процесса. Как вариант, требуется всестороннее изучение возникновения и превращения потребностей в мотивы. Потому что это считается ответственным аспектом жизни человека. В результате формирования мотивов деятельности человек приобретает четкие направления. На этой основе определяются цели и задачи процесса подготовки будущих спортсменов.

Потребность в спортивной деятельности возникает в результате удовлетворения первоначальных интересов. Потребности постепенно развиваются и умножаются. Потребности, в свою очередь, являются источником активности, которая формируется у спортсменов. Мотивы, с другой стороны, побуждают спортсменов заниматься какой-либо деятельностью и гарантируют, обеспечивают твердое видение в рамках этой области. Для спортсменов характерно многообразие мотивов, на разных этапах профессиональной должности они меняются. Мотивы также способствуют будущим спортивным тренерам выбрать путь профессионального развития. Профессиональные цели всегда глубоко осознаны, что определяет основу интеллектуальной деятельности. В результате будущие педагоги стараются разрешать встречающиеся на их пути противоречия, устранять препятствия. Стремятся создать для этого определенные необходимые условия, стараются овладеть профессиональными компетенциями исходя из собственных личных возможностей.

У будущих спортивных тренеров существуют как объектные, так и субъективные

условия развития профессионального мастерства на основе акмеологического подхода. К объективным условиям относятся такие, как: коммуникативные требования к спортивной деятельности, специфические требования вида спорта, деятельность спортсмена и конкретные условия достижения имиджа в спорте.

К субъективным условиям спортивной деятельности относятся: врожденная одаренность спортсмена, развитие его психического состояния в направлении специализации, владение важными характеристиками и физическое состояние, присущими спортсмену характером и особыми способностями, личный опыт спортсмена и личный опыт будущего спортивного тренера, основанный на знаниях, умениях, квалификации, компетентности.

Анализ процесса развития профессионального мастерства у будущих спортивных тренеров показывает, что подразумевается не отдельные его структурные элементы, а формирование целостных личностных качеств, присущих данной деятельности. Для этого необходимо в полной мере учитывать мотивационные сферы, потребности, стремление будущих спортивных тренеров к овладению секретами профессионального мастерства.

На основе акмеологического подхода предполагается добиться того, чтобы все составляющие профессионального развития будущих спортивных тренеров действовали целостно. Существуют разнообразные виды педагогического воздействия на будущих спортивных тренеров. Как известно, к числу актуальных вопросов педагогической науки относятся различные методы подготовки учащихся и студентов-спортсменов к спортивным соревнованиям, разработка упражнений, используемых в данном процессе, совершенствование методик формирования здоровой духовной атмосферы среди них.

Распространена монофронтальная (единоличная фронтальная) направленность развития психической деятельности спортсменов. В рамках этого направления студент старается развивать свою личную деятельность в качестве будущего спортивного тренера. Также психическая активность будущих спортивных тренеров имеет бифронтальный элемент, в этом направлении учащиеся систематически контролируют движения соперников, следят за изменением соревновательной ситуации и выполняют соответствующие ей действия.

В процессе выполнения упражнений одной категории, включающих упражнения, выполняемые в парах, упражнения, выполняемые в команде, у спортсменов часто возникают конфликтные ситуации. При подготовке будущих спортивных тренеров с учетом таких ситуаций необходимо информировать их об устранении конфликтов и вооружать методами их предотвращения. Психическая активность учащихся носит бифронтальный характер.

В тех видах спорта, где упражнения выполняются в команде, и тренеры, и спортсмены имеют возможность проявить большую умственную активность. Потому что на таких тренировках выполняются различные действия: запрограммированные движения, контроль индивидуальных движений спортсмена, групповые действия

внутри команды, устранение трудностей спортсменов на тренировках и конфликтов между ними, а также устранение трудностей, с которыми сталкиваются члены соревновательной команды, и приведение их в здоровую соревновательную среду. В этом процессе необходимо учитывать социально-психическое состояние спортсменов и расширять возможности их социокультурного воздействия. Спортивные тренеры должны быть подготовлены к такой же социальной, культурной деятельности в высших учебных заведениях. Особое значение имеет глубокое усвоение будущими спортивными тренерами знаний о содержании и составе психологических состояний воспитанников и учащихся-спортсменов.

Таким образом, специализация будущих тренеров по отдельному виду спорта ставит перед ними педагогико-методические требования, связанные именно с этим видом спорта. Параллельно устанавливаются конкретные требования, связанные с развитием их двигательных качеств и морфофункциональных особенностей. Психологические особенности спортсменов, занимающихся многими видами спорта, сравниваются между собой, прогнозируются возникающие между ними вероятностные противоречия, учащиеся обучаются методики их преодоления.

Список использованной литературы.

- 1.Кудинов С.И., Кудинов С.С. Психодиагностика личности: учебное пособия / С.И.Кудинов, С.С.Кудинов. - Тольятти: ТГУ. 2012, - 270 с.
- 2.Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования. - М.: ИЦПКС. 2001, - 144 с.
- 3.Григорьева Т.Г., Менская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения // Методическое пособие для преподавателей. - М.: Издательство Совершенство. 1997. - 171 с.
- 4.Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (введение в теорию физической культуры; общая теория и методика физического воспитания): учебник для высших учебных заведений физкультурного профиля. - 4-е изд. - М.: Спорт, 2021. - 520 с.
- 5.Маъмуров Б.Б. Акмеологик ёндашув асосида бЎлажак Ф?итувчиларни педагогик фаолиятга тайёрлаш. Монография -Тошкент "Фан ва технология",- 2017. - 121 б.